

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У США

Фазан В. В.

доктор педагогічних наук, професор

Полтавський національний педагогічний університет імені

В. Г. Короленка

м. Полтава, Україна, e-mail: Fazanvv@gmail.com

Штефан Л. А.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені

Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: Valeriy.61.sh@gmail.com

Золотухіна С. Т.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені

Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: kaf-general-pedagogy@hnpu.edu.ua

В умовах інтеграції України до світового освітнього простору вивчення закордонного досвіду набуває важливого значення. Особливо цінний досвід накопичено Сполученими Штатами Америки в галузі підготовки педагогічних кадрів.

Система освіти США є децентралізованою й побудована за регіональним принципом, який покладено в основу конституційної політики держави. Регіональний підхід американців до питань освіти забезпечив диверсифікацію та гнучкість освітньої системи, її швидку адаптацію до вимог суспільства.

Законодавство різних штатів щодо відкриття закладів вищої освіти та їх навчальних програм значно відрізняється. Але організаційна структура систем вищої освіти штатів має спільні риси. Зокрема, для всіх штатів є типовим надання значної долі відповідальності за стан вищої освіти місцевим органам влади. Як свідчить проведене дослідження, до структури педагогічної освіти

США належать: університети (термін навчання складає 4–5 років), педагогічні коледжі (навчання – 4–5 років), коледжі вільних мистецтв або гуманітарні коледжі (термін навчання – 4 роки). Працюють як державні, так і приватні заклади педагогічної освіти. До найбільш відомих педагогічних університетів належать: Північний Іллінойський університет, Мічиганський університет, університет у Філадельфії.

Основна частина майбутніх учителів навчається 4 роки (70 %), одна третина – 5 років. Інші – значно менше. Незалежно від ЗВО, підготовка фахівців складається із загальної освіти, предметної спеціалізації та циклу професійно-педагогічних дисциплін. Водночас зміст навчальних планів і програм окремих курсів, а також послідовність їх вивчення може значно відрізнятися в різних закладах вищої освіти.

Так, в університетах існує три типи організації підготовки вчителів, що визначено самою структурою університету.

Перший тип. Усі абітурієнти, незалежно від майбутнього фаху, проходять загальноосвітню підготовку протягом перших 2-х років навчання. Бажаючи стати вчителями, після двох років загальної підготовки продовжують навчання в педагогічному коледжі або спеціальному відділенні цього ж університету протягом 3 та 4 років навчання.

Другий тип підготовки. Із самого початку всі охочі стати вчителями вступають безпосередньо до педагогічної школи або коледжу при університеті.

Третій тип підготовки. Існують університети, які проводять підготовку за п'ятирічною програмою. У цьому випадку всі студенти вивчають цикл загальноосвітніх дисциплін та наукового фаху при університетському коледжі й отримують по закінченню диплом бакалавра наук або мистецтв. Після цього всі, хто бажає стати в майбутньому вчителями, переходять в однорічну педагогічну школу для здобуття професійної педагогічної підготовки. Студенти отримують так званий постбакалаврський сертифікат та тимчасове вчительське посвідчення [1].

У педагогічних коледжах передбачається професійно-педагогічна та загальноосвітня підготовка, спеціалізація за фахом протягом усього періоду навчання. В останньому семестрі вивчаються курси за вибором студентів.

Варто також звернути увагу на те, що для гуманітарних коледжів притаманна інша система підготовки вчителів. Протягом перших двох років студенти отримують загальноосвітню підготовку. Майже увесь третій рік здійснюється предметна спеціалізація. А протягом четвертого року навчання – педагогічна підготовка та курси за вибором.

Вивчення та узагальнення науково-педагогічних джерел свідчить про те, що на практиці існує декілька підходів до організації професійної підготовки.

Перший підхід передбачає організацію професійної підготовки майбутніх учителів протягом усіх років навчання. Такого підходу дотримуються педагогічні коледжі, педагогічні школи та окремі університети. У цьому випадку теоретичне навчання та практична підготовка майбутніх учителів здійснюється паралельно. Починаючи з першого року навчання, студенти відвідують школу, знайомляться з правилами шкільного життя, вивчають обов'язки вчителя. На останньому курсі вони вже проходять практику протягом 3-4-х місяців, а інколи – і протягом року.

Інший підхід передбачає організацію професійної підготовки на останньому році навчання. Такого підходу дотримуються як університети, так і гуманітарні коледжі. Однорічний курс професійної підготовки розрахований на осіб, які вже мають спеціальну вищу освіту.

Необхідно також звернути увагу на те, що донедавна ступінь бакалавра був мінімальним і надавав право випускникам працювати в елементарній або середній школі. Для її отримання необхідно протягом 4-х років навчатися в ЗВО.

У 1996 році вийшли рекомендації Національної комісії з питань навчання, відповідно до яких була звернута увага на більш серйозну академічну підготовку майбутніх учителів. Саме з цього періоду мінімальним ступенем для отримання постійної ліцензії став ступінь магістра [2].

Випускники бакалаврату отримують тимчасове посвідчення, яке діє протягом 3-5-ти років, і котре необхідно постійно оновлювати до отримання ступеня магістра. Фактично в усіх провідних коледжах та університетах існують програми підготовки вчителів початкової та середньої шкіл на рівні магістра. Студенти, що обирають ці програми підготовки, повинні мати ступінь бакалавра, а також досвід роботи з дітьми, рекомендації від учителів-практиків, пройти співбесіду тощо.

Навчання триває від 12 до 18 місяців, 20 тижнів відводиться теоретичній професійно-педагогічній підготовці та 10 тижнів – педагогічній практиці. Крім цього, майбутні вчителі здійснюють науково-дослідну роботу, вивчають педагогіку, методики, психологію, а також 2–3 курси за вибором, які належать до предметної спеціалізації.

У ЗВО США студенти мають право самостійно обирати послідовність вивчення предметів, у більшості випадків – і викладача, а також елективні курси. Як уже зазначалося, підготовка вчителів у США включає загальну освіту, предметну підготовку і професійно-педагогічну підготовку.

Так, на загальноосвітню підготовку відводиться від 35 до 50 % навчального часу, і вона складається з таких предметів: засоби спілкування, суспільні, природничо-математичні та гуманітарні дисципліни. Мета загальноосвітньої підготовки, як і в ЗВО України, полягає у вихованні всебічно розвиненої особистості. До засобів спілкування належать: вивчення англійської мови, англійської та американської літератури, риторики. Велика увага приділяється тому, щоб навчити студентів формам та методам ведення дискусії.

Курс загальноосвітньої підготовки також охоплює вивчення таких предметів: історії, географії, державного права, соціології, антропології тощо.

Предметна спеціалізація майбутніх учителів за своїм обсягом займає 20–35 % загального навчального часу й характеризується педагогічною спрямованістю.

При підготовці вчителів для середньої школи найбільш типовою виступає спеціалізація за одним або двома предметами (другий предмет обирається за

бажанням). Предметна підготовка починається в основному на 3-му році навчання. Студентам у середньому викладається близько 10 предметів спеціалізації. Наприклад, у Бостонському університеті майбутні вчителі історії вивчають курси становлення та розвитку західної цивілізації, історію США, їм пропонується навіть курс американського гумору XX століття.

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у більшості університетів здійснюється протягом двох останніх років навчання і включає як теоретичні курси, так і практику.

Теоретична підготовка охоплює курси педагогіки, психології та методик. Педагогічна підготовка складається з теорії освіти, знань про себе, культуру, суспільство, розуміння педагогічних цінностей.

Основною складовою професійно-педагогічної підготовки в ЗВО США виступає педагогічна практика, на яку відводиться щонайменше 150 годин. Педагогічна практика охоплює декілька періодів: підготовчий або період спостережень; перехід від спостережень до активної практичної діяльності; виконання педагогічного навантаження в повному обсязі. До найбільш розповсюджених форм навчання належать лекції, семінари та практикуми [3].

Отже, підготовкою педагогічних кадрів у США займаються університети, педагогічні коледжі, коледжі вільних мистецтв або гуманітарні коледжі.

Література

1. Parsons G. The Hidden Curriculum of Student-Teacher Evaluation. Washington, 2003. 43 p.

2. Бахмат Н. В. Особливості професійно-педагогічної підготовки учителів початкової школи у США. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*. № 9 (40), 2015. С. 15–20.

3. Никоненко Н. В. Спільне та відмінне у роботі та підготовці учителів спеціальної та загальної освіти США. *Вісник Університету імені Альфреда Нобеля*. Педагогічні науки, 2018. № 2 (16). С. 152–159.